

Procedimento de Orçamentação anual

1. Objetivo	1
2. Âmbito	1
3. Definições	1
4. Responsabilidades	2
5. Procedimento	2
5.1. Definição do Procedimento	2
5.1.1. BPMN	3
5.2. Processo de Orçamentação	3
5.2.1. Bottom-up	4
5.2.2. Top-down	5
6. Siglas e abreviaturas utilizadas	6

1. Objetivo

Este procedimento tem como objetivo principal descrever as atividades e tarefas desenvolvidas pelo INEGI – Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial no âmbito da compreensão do Procedimento de Orçamentação anual.

2. Âmbito

Aplica-se ao procedimento de orçamentação anual de todas as atividades realizados no INEGI.

Em todos os anos civis existe um momento em que a direção das unidades e gestores são chamados a participar no exercício de orçamento anual. Este processo tem como objetivo final a definição de metas anuais para o Instituto e a criação de alinhamento de todos os níveis de gestão com essas metas.

3. Definições

O orçamento é a representação financeira do planejamento de uma atividade e tem que ter em conta todas as receitas e/ou custos que estimam ser necessários e indispensáveis incorrer para executar essa atividade. Uma nova atividade não pode ser criada e executada formalmente sem ter um orçamento.

Existem três tipos de atividades que cada unidade pode alocar:

- **Projetos (PR):** caracteriza-se por ter um âmbito e objetivos específicos, com um período de execução delimitado e orçamento adequado a essas especificidades e que abarque a totalidade do trabalho.
- **Centro de custos e proveitos (CP):** abrange prestações de serviços que sejam feitas de forma consistentes e, normalmente, contínua sob supervisão de um responsável. São tipicamente plurianuais e tem de apresentar um orçamento de base anual, cujo resultado e margem devem funcionar com objetivos a alcançar.

- **Centro de custos (CC):** utilizados para acompanhar atividades de suporte, ou seja, sem terem o fim de angariarem receitas próprias. Apresentam um orçamento de base anual, o qual deve ser visto como teto orçamental (não impede que o orçamento seja repensado no decorrer do ano) e deve ter um responsável.

Os CP e CC podem ser divididos em sub-atividades, ou também conhecido como obras.

A estrutura do orçamento é igual para todo o tipo de atividade.

4. Responsabilidades

	GP	GFA	DU	RP	RSAF	CAE
Rever orçamentos dos projetos	X					
Consolidação dos orçamentos por unidade		X				
Envio dos orçamentos consolidados		X				
Elaboração dos CC gerais das unidades			X			
Elaboração dos orçamentos objetivo das unidades	X		X			
Validação final da proposta bottom-up das várias unidades			X	X		
Envio dos orçamentos objetivo			X	X		
Consolidação dos orçamentos por Pilar e Global		X				
Envio dos orçamentos consolidados – CAE		X				
Agregação final da proposta bottom-up		X				
Análise e discussão do orçamento					X	X
Aprovação do orçamento global do INEGI – Definição objetivo INEGI						X
Reuniões com as unidades para adequação dos objetivos – Top-down			X	X	X	X
Revisão e aprovação de todos os orçamentos em SIGEST			X	X	X	X

5. Procedimento

5.1. Definição do Procedimento

O procedimento de orçamentação anual é dividido em 7 fases:

1. Revisão de orçamentos
2. Consolidação e envio de orçamentos
3. Elaboração, validação e envio de orçamentos
4. Orçamentos consolidados
5. Análise e discussão de orçamento
6. Aprovação do orçamento global do INEGI
7. Revisão e aprovação de orçamentos em SIGEST

O presente procedimento inicia-se com o envio de um e-mail por parte de Controlo de Gestão (GFA) acerca do cronograma de participação no exercício do orçamento anual aos DU, RP, RSAF e CAE.

Na 1ª fase os gestores, a partir do SIGEST, revêm os orçamentos dos projetos (EPM + SIGEST), CP e CC – Bottom-Up. Os gestores podem modificar a(s) sua(s) proposta(s) de orçamento sempre que entendam até à conclusão deste passo.

Na 2ª fase a unidade de GFA, com ajuda da ferramenta Microsoft Excel, procede à consolidação dos orçamentos por unidade, bem como o envio dos orçamentos consolidados – DU.

Na 3ª fase procede-se a quatro tipos de atividades: elaboração dos centros de custos gerais da unidade (CC??UN00, CC??UN01, CC??UN02), feito a partir do SIGEST e Excel, pelos diretores de unidade; elaboração dos orçamentos objetivo das unidades, elaborado pelos diretores de unidades e gestores, usando o Excel. Depois procede-se à validação final da proposta bottom-up das várias unidades, pelos responsáveis pilar e diretores de unidades no excel. E, por último, procede-se ao envio dos orçamentos objetivo adicionados de pressupostos, realizado ou pelos responsáveis pilar ou diretores de unidades usando o excel e word.

Na 4ª fase a unidade de GFA, usando o Excel, consolida os orçamentos por pilar e global e envia os orçamentos consolidados a CAE.

Na 5ª fase, GFA procede à agregação final da proposta bottom-up das várias unidades. Ao CAE e diretor financeiro cabe analisar e discutir o orçamento no CAE.

Na 6ª fase, CAE aprova, usando o Excel, o orçamento global do INEGI – definição objetivo INEGI.

Na 7ª fase, o CAE, Responsáveis de pilar, Diretores de unidade e Diretor financeiro procedem a reuniões com as unidades para adequação dos objetivos das unidades ao objetivo INEGI – top-down. Os mesmos e os gestores revêm e aprovam todos os orçamentos em SIGEST usando a ferramenta Excel e SIGEST. Se não for aprovado, voltam a ter reuniões.

Nota: Estas reuniões e aprovações devem ser lideradas ou pelo CAE ou pelo RP, ou ambos.

5.1.1. BPMN

Apresenta-se o BPMN do Procedimento de Orçamentação Anual abaixo:

Figura 1 - BPMN Procedimento de Orçamentação Anual

5.2. Processo de Orçamentação

Este processo é composto por duas grandes fases.

5.2.1. Bottom-up

A primeira fase, designada por bottom-up, tem como objetivo construir o orçamento objetivo do INEGI com base na atualização do trabalho em carteira, através da revisão e atualização dos orçamentos de projetos, serviços e demais atividades operacionais em curso, e na definição de volume de receitas e margens a angariar e que permitam garantir a sustentabilidade económica das unidades. Como output deste exercício, será alcançado um orçamento global do INEGI para 2025 sobre o qual o Conselho de Administração do Instituto definirá os objetivos a alcançar no próximo ano.

l) Rever e orçamentar todas as atividades a decorrerem no ano seguinte.

1) Para os gestores de projeto:

a) Atualizar as “datas de fim” do projeto (para aqueles projetos cuja data de conclusão original seja 2024, ou anterior). O gestor necessita de pedir a GFA (Luísa Costa) para alterar data de conclusão para poderem orçamentar projetos de 2025 em diante.

NOTA: A alteração de datas de conclusão em projetos financiados com objetivo de estender também o período de financiamento de despesas só será feita com a aprovação formal das entidades financiadoras.

b) Atualizar o orçamento ativo em SIGEST até à data de conclusão do projeto.

c) Dar ênfase ao que falta executar para concretizar os projetos e, sobretudo, nos projetos financiados, orçamentar o real para execução do projeto

d) Ter presente o orçamento efetuado no momento de abertura do projeto, em particular no que diz respeito a margens.

e) Atualizar o plano de faturação, caso aplicável, tendo presente o acordo mais recente com o cliente (número de entregáveis/momentos faturáveis) e o progresso dos trabalhos (datas de faturação).

f) Submeter para validação, após concluírem a atualização de toda a informação do orçamento, devendo registar os principais pressupostos assumidos no campo específico.

2) Para os gestores de Centros de Custos e Proveitos (CP) e Centros de Custos (CC):

a) 1ª Forma de orçamentação – fazer orçamento a partir de uma base histórica de receitas e custos, aconselhável quando se espera que existam mudanças de valores (após entrar na edição do orçamento, aceder à opção “Ações”, no campo superior direito do ecrã, e selecionar a função “Transferir Valores”. Desta forma, o SIGEST cria para o ano seguinte um orçamento igual aos valores executados nos últimos 12 meses na atividade em questão).

b) 2ª Forma de orçamentação – fazer um orçamento de “base zero” quando se entenda ser útil rever os trabalhos mais relevantes e os custos que geram.

c) Se foi escolhida a 1ª forma, atualizar os dados para propor a estimativa/objetivo de 2025.

d) Submeter para validação, após concluírem a atualização de toda a informação do orçamento e registarem os principais pressupostos assumidos.

Nota 1: Os gestores podem modificar a(s) sua(s) proposta(s) de orçamento sempre que entendam até à conclusão deste passo.

- Responsáveis: Gestores das respetivas atividades
- Ferramenta: SIGEST e EPM (consulta das necessidades de esforço, projeto a projeto)

II) Agregar e rever os orçamentos lançados no SIGEST. Recolher e fornecer informação crítica e adicional para as unidades (Custos com equipas, capacidade prevista das equipas, custos fixos, faturações em carteira e cronograma de atividades).

- Responsáveis: GFA (Controlo de Gestão)
- Ferramenta: SIGEST, Excel

III) Propor objetivos e metas anuais para as unidades respetivas, partindo da informação recolhida e tratada no ponto anterior, e enviar para GFA (Controlo de Gestão). Os gestores de atividades podem ser chamados a participar neste momento para reverem os orçamentos lançados no momento I..

Orçamentar todos os Centros de Custos (CC) de suporte às unidades, como são os casos dos CC para a gestão (CC??UN00), para a formação (CC??UN01) e para as atividades comerciais (CC??UN02) no Excel fornecido e no SIGEST.

A revisão da projeção de 2024 é fundamental para uma correta avaliação dos orçamentos de 2025 e para antevisão dos resultados do exercício corrente.

- Responsáveis: Diretores de Unidade com validação dos Responsáveis de Pilar
- Ferramenta: Excel, SIGEST

IV) Antes da apresentação e discussão dos orçamentos pelo Conselho de Administração Executivo, agregar e rever os orçamentos objetivo das unidades ao nível dos pilares e global do INEGI.

- Responsáveis: GFA (Controlo de Gestão)
- Ferramenta: Excel

V) Analisar o resultado do levantamento dos objetivos anuais das unidades.

- Responsáveis: Conselho de Administração Executivo
- Ferramenta: Excel

VI) Definir objetivos e metas anuais para o Instituto, partindo da informação recolhida e tratada no ponto anterior.

- Responsáveis: Conselho de Administração Executivo
- Ferramenta: Excel

5.2.2. Top-down

Após este momento, começa a segunda fase designada por top-down, em que se alinharão todos os orçamentos objetivos das unidades com os objetivos definidos e se fechará todo o processo de reorçamentação para 2025.

A segunda fase do processo de orçamentação anual, designada por top-down, composta pelos seguintes passos:

VII)

- 1) Analisar e, quando se justifique, redefinir os objetivos e metas das unidades em reuniões bilaterais (Unidade – Conselho de Administração Executivo). Como estas reuniões ocorrem durante ou após a conclusão de um ano civil, os gestores de atividades podem ser chamados a participar já que as suas atividades podem apresentar alterações relevantes e com impacto significativo nas estimativas do passo I.. A título de exemplo, conta-se a antecipação/atraso efetivo na faturação, na execução de investimentos ou de despesas com impacto na atividade ou entrada/saída de pessoal inicialmente previsto para trabalhar na atividade
 - Responsáveis: CAE, Responsáveis de Pilar e Diretores de Unidade
 - Ferramenta: SIGEST, Excel
- 2) Atualizar atividades com orçamento revisto e proceder à validação de todos os orçamentos submetidos no SIGEST.
 - Responsáveis: CAE, Gestores de atividades, Diretores de Unidade, Responsáveis de Pilar e GFA - Diretor
 - Ferramenta: SIGEST

6. Siglas e abreviaturas utilizadas

BPMN	<i>Business Process Management Notation</i>
CAE	Conselho Administrativo Executivo
CC	Centro de Custos
CP	Centro de custos e proveitos
GFA	Gestão Financeira e Administrativa
GP	Gestor de Projeto
INEGI	Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial
PR	Projetos
RP	Responsáveis de Pilar
RSAF	Diretor Financeiro